

MORFOLOGI DAN MOLEKULER ORCHIDACEAE DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT BARISAN, SUMATERA BARAT

M. Abdul Aziz (2110421004) – Laboratorium Taksonomi Tumbuhan, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Famili Orchidaceae merupakan salah satu famili tumbuhan berbunga dengan keanekaragaman hayati tertinggi, dengan lebih dari 28.000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia, terdapat sekitar 5.000 spesies anggrek, dan Sumatera Barat diperkirakan memiliki kekayaan anggrek yang tinggi. Penelitian taksonomi anggrek di Sumatera Barat selama ini masih terfokus pada aspek morfologi, dengan sedikit penelitian yang menggabungkan data molekuler. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam memahami hubungan kekerabatan dan identifikasi spesies anggrek secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menutup celah penelitian tersebut dengan mengkaji taksonomi anggrek di Kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan menggunakan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan data morfologi dan molekuler. Temuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah data baru tentang keanekaragaman spesies anggrek di Kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan, termasuk identifikasi spesies baru dan revisi taksonomi. Modifikasi klasifikasi taksonomi anggrek di Sumatera Barat berdasarkan data molekuler yang lebih akurat. Pengembangan metode identifikasi spesies anggrek yang lebih efisien dan efektif, dengan menggabungkan data morfologi dan molekuler. Informasi tentang pola distribusi dan status konservasi spesies anggrek di Kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati anggrek di Sumatera Barat.

Studi taksonomi Orchidaceae di Sumatera Barat telah berkembang dalam dua dekade terakhir, dengan fokus pada aspek morfologi dan distribusi spesies, seperti penelitian (Musa dan Arbain, 2013) yang melakukan Inventarisasi jenis-jenis anggrek yang ditemukan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Talang, Sumatera Barat. Tetapi belum ada yang mengkaji dari aspek molekulernya. Beberapa penelitian di Indonesia telah menggunakan pendekatan molekuler untuk mengklarifikasi hubungan filogenetik antar spesies anggrek, seperti penelitian yang dilakukan (Wijaya 2018), (Damayanti, 2021) yang berfokus pada variasi genetik dan DNA barcoding dari orchidaceae di Pulau Jawa, namun di Sumatera Barat integrasi antara data morfologi dan molekuler masih terbatas, terutama untuk kawasan hutan lindung Bukit Barisan. Inventarisasi komprehensif keanekaragaman Orchidaceae di kawasan ini belum dilakukan secara menyeluruh, sementara dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap populasi anggrek masih kurang dipahami. Studi terbaru yang dilakukan (Batista, 2014), (Luo, 2014), (Lie 2016), (Feng, 2014), mengenai taksonomi molekuler Orchidaceae di kawasan asia telah menunjukkan pentingnya pendekatan terintegrasi untuk memahami evolusi dan klasifikasi spesies. Namun, penelitian yang menggabungkan analisis morfologi dan molekuler secara menyeluruh untuk Orchidaceae di Kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan masih terbatas.

Untuk mengatasi kesenjangan penelitian Orchidaceae di Kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan, Sumatera Barat, diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan analisis morfologi dan molekuler. Studi morfologi detail dapat dilakukan menggunakan metode (Pridgeon et al. 2009), sementara analisis molekuler dapat mengadopsi protokol DNA barcoding dari CBOL Plant Working (Group, 2009), dengan fokus pada penanda plastid (*matK*, *rbcL*) dan nukleus (*ITS*). Pendekatan filogenetik menggunakan metode maximum likelihood dan Bayesian inference, seperti yang diterapkan (Givnish et al. 2015), dapat memberikan wawasan mendalam tentang hubungan evolusioner antar spesies. Integrasi data morfologi dan molekuler menggunakan metode total evidence phylogeny (Freudenstein dan Chase, 2015) memungkinkan rekonstruksi filogeni yang lebih akurat. Inventarisasi jenis dapat mengadopsi metode (Charisty et al., 2023), (Nursafitri et al., 2017) dan (Syahputra et al. 2019) untuk menganalisis pola distribusi anggrek berdasarkan ketinggian dan tipe habitat.

Selain itu, studi ekologi dan konservasi terintegrasi diperlukan untuk memahami dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap populasi Orchidaceae. Pendekatan niche modeling (Cribb et al., 2003) dapat memprediksi distribusi potensial spesies di masa depan, sedangkan analisis

genetik populasi menggunakan penanda mikrosatelit (Swarts et al., 2009) atau RAPD (Marpaung et al., 2016) dapat memberikan informasi tentang struktur genetik dan aliran gen jenis-jenis anggrek Sumatera Barat. Studi fisiologi adaptif (Zotz dan Winkler, 2013) dapat mengungkap mekanisme adaptasi spesies terhadap kondisi lingkungan spesifik. Pendekatan konservasi terintegrasi yang menggabungkan data taksonomi, ekologi, dan genetik (Fay, 2018) dapat menjadi dasar strategi pelestarian jangka panjang. Penilaian status konservasi menggunakan kriteria IUCN (Priyanti, 2020) dan integrasi pengetahuan lokal melalui studi etnobotani (Nurainas et al., 2018) juga penting untuk program konservasi berbasis komunitas. Dengan mengintegrasikan semua pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi spesies kriptik, mengklarifikasi batas-batas taksonomi yang ambigu, dan memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk strategi konservasi Orchidaceae di Kawasan Hutan Lindung Bukit Barisan, Sumatera Barat.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai taksonomi Orchidaceae di Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam studi taksonomi Orchidaceae di kawasan hutan lindung Bukit Barisan, Sumatera Barat. Meskipun penelitian morfologi dan distribusi spesies telah berkembang, integrasi antara data morfologi dan molekuler masih sangat terbatas. Kesenjangan ini mencakup kurangnya inventarisasi komprehensif keanekaragaman Orchidaceae, pemahaman yang terbatas tentang dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap populasi anggrek, serta minimnya studi yang menggabungkan analisis morfologi dan molekuler secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan dengan melakukan integrasi antara kajian morfologi dan molekuler Orchidaceae di kawasan hutan lindung bukit barisan, Sumatera Barat. Diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang Orchidaceae di Sumatera Barat, tetapi juga hubungan kekrabatan antara jenis-jenis anggrek (Orchidaceae) tersebut.

Daftar Pustaka

- Batista, J. A. N., Mota, A. C. M., Proite, K., Bianchetti, L. D. B., Romero-Gonzalez, G. A., HUERTA, H., & Salazar, G. A. (2014). Molecular phylogenetics of Neotropical Cyanaeorchis (Cymbidiaceae, Epidendroideae, Orchidaceae): geographical rather than morphological similarities plus a new species. *Phytotaxa*, 156(5), 251-272.
- CBOL Plant Working Group. (2009). A DNA barcode for land plants. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(31), 12794-12797.
- Christy, P., Nurainas, N., & Syamsuardi, S. (2023). Inventarisasi Hydrophyte di Sumatera Barat Berbasis Spesimen Herbarium Universitas Andalas (ANDA). *MAXIMUS: Journal of Biological and Life Sciences*, 1(2), 28-38.**
- Cribb, P. J., Kell, S. P., Dixon, K. W., & Barrett, R. L. (2003). Orchid conservation: a global perspective. In K. W. Dixon, S. P. Kell, R. L. Barrett, & P. J. Cribb (Eds.), *Orchid Conservation* (pp. 1-24). Natural History Publications, Kota Kinabalu, Sabah.
- Damayanti, I., Hariri, M. R., & Herwanti, S. (2021). DNA Barcoding Orchidaceae di Kebun Raya.
- Fay, M. F. (2018). Orchid conservation: how can we meet the challenges in the twenty-first century? *Botanical Studies*, 59(1), 16.
- Feng, S. G., Lu, J. J., Gao, L., Liu, J. J., & Wang, H. Z. (2014). Molecular phylogeny analysis and species identification of *Dendrobium* (Orchidaceae) in China. *Biochemical genetics*, 52, 127-136.
- Freudenstein, J. V., & Chase, M. W. (2015). Phylogenetic relationships in Epidendroideae (Orchidaceae), one of the great flowering plant radiations: progressive specialization and diversification. *Annals of Botany*, 115(4), 665-681.
- Givnish, T. J., Spalink, D., Ames, M., Lyon, S. P., Hunter, S. J., Zuluaga, A., ... & Cameron, K. M. (2015). Orchid phylogenomics and multiple drivers of their extraordinary diversification. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 282(1814), 20151553.
- Hidayat, T., Yukawa, T., & Ito, M. (2018). Molecular phylogenetics of subtribe Aeridinae (Orchidaceae): Insights from plastid matK and nuclear ribosomal ITS sequences. *Journal of Plant Research*, 131(5), 791-805.
- Li, M. H., Zhang, G. Q., Lan, S. R., Liu, Z. J., & China Phylogeny Consortium. (2016). A molecular phylogeny of Chinese orchids. *Journal of Systematics and Evolution*, 54(4), 349-362.
- Luo, J., Hou, B. W., Niu, Z. T., Liu, W., Xue, Q. Y., & Ding, X. Y. (2014). Comparative chloroplast genomes of photosynthetic orchids: insights into evolution of the Orchidaceae and development of molecular markers for phylogenetic applications. *PLoS one*, 9(6), e99016.
- Marpaung, A. A. M., Putri, L. A. P., & Bangun, M. K. (2016). Keanekaragaman genetik *Dendrobium* (Orchidaceae) Sumatera Utara berdasarkan penanda RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). *Jurnal Agroekoteknologi*, 4(4), 2363-2373.
- Musa, F. F., & Arbain, A. (2013). Keanekaragaman Jenis Orchidaceae (Anggrek-anggrekan) di Kawasan Hutan Lindung Gunung Talang Sumatera Barat. *Jurnal Biologi UNAND*, 2(2).
- Nurainas, N., Syamsuardi, S., & Arbain, A. (2018). Studi etnobotani pada tradisi Balimau di Kota Pariaman, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 6(2), 89-97.**
- Nursafitri, N., Syamsuardi, S., & Nurainas, N. (2017). Inventarisasi jenis-jenis anggrek (Orchidaceae) di Cagar Alam Gunung Talakmau Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 5(1), 71-77.**
- Pridgeon, A. M., Cribb, P. J., Chase, M. W., & Rasmussen, F. N. (Eds.). (2009). *Genera Orchidacearum Volume 5: Epidendroideae (Part Two)*. Oxford University Press.
- Priyanti, A. (2020). Status konservasi anggrek di Taman Nasional Siberut, Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 17(1), 1-14.
- Sulistyo, B. P., Boos, R., Cootes, J. E., & Gravendeel, B. (2019). *Dendrochilum hampelii* (Coelogyninae, Epidendroideae, Orchidaceae) traded as 'Big Pink' is a new species, not a hybrid: evidence from nrITS, matK and ycf1 sequence data. *PhytoKeys*, 118, 1-12.
- Swarts, N. D., Sinclair, E. A., Francis, A., & Dixon, K. W. (2009). Ecological specialization in mycorrhizal symbiosis leads to rarity in an endangered orchid. *Molecular Ecology*, 18(20), 4015-4024.

- Syahputra, M. A., Rahayu, S., & Silalahi, M. (2019). Keanekaragaman anggrek (Orchidaceae) di Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Jurnal Pro-Life*, 6(2), 146-157.
- Wijaya, i. M. S. (2018). Variasi genetik dan klasifikasi intraspecies *thelymitra javanica* bl.(orchidaceae: orchidoideae) di gunung arjuno, lawu, dan sumbing pulau jawa-indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Zotz, G., & Winkler, U. (2013). Aerial roots of epiphytic orchids: the velamen radicum and its role in water and nutrient uptake. *Oecologia*, 171(3), 733-741.